

मीरजापुर जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

अमित पाठक

एम0 एड0 छात्र
इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन
शेपा, नीबियाँ, बच्छाव, वाराणसी

डॉ0 जे0 पी0 श्रीवास्तव

प्राचार्य
इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन
शेपा, नीबियाँ, बच्छाव, वाराणसी

सारांश

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनशील अवस्थाओं का सामना करने हेतु विद्यालयों द्वारा पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ व्यावसाय आधारित ज्ञान हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। व्यावसायिक तैयारी की प्रभावशाली व्यवस्था में निरंतर विस्तार को जारी रखना देश की अनिवार्य आवश्यकता है। जिसमें विद्यार्थी व्यवसाय प्राप्त करने के लिए कुंठाओं से ग्रसित नहीं होंगे तथा अपने संवेगों को संतुलित रखेंगे। जिससे ऐसे उत्पादक नागरिक प्राप्त होंगे जो देश के आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक उन्नयन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। इस अध्ययन का उद्देश्य "मीरजापुर जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इस शोध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन में कक्षा 12 के कुल 200 विद्यार्थियों जिसमें (100 छात्र व 100 छात्राओं) को चयनित किया गया है। इस शोध में मंजू मेहता द्वारा निर्मित व मानकीकृत परिपक्वता उपकरण का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षस्वरूप प्राप्त परिणाम ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर को रेखांकित करता है।

कुंजी शब्द – व्यवसायिक शिक्षा, अभिवृत्ति, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्रामीण-शहरी (छात्र-छात्रा)

प्रस्तावना –

किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण व उपयोगी अभिकरण है। शिक्षा, मानव जीवन का एक सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके द्वारा संचार की आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक उन्नति होती है। जिस प्रकार एक सभ्य समाज का निर्माण शिक्षा के द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार से एक आर्थिक समाज की स्थापना व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा समपन्न होता है। इसी सन्दर्भ में दार्शनिक जान लॉक ने कहा था कि पौधों का विकास कृषक के द्वारा तथा मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है।

व्यावसायिक जीवन का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। किसी भी व्यवसाय में हम रोजगार प्राप्त किये बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः जीवन का निर्माण किसी भी व्यवसाय से प्राप्त धन पर ही प्रमुख रूप से निर्भर करता है। व्यक्ति के रहन-सहन के स्तर, कार्य की गति एवं समाज से सम्बन्धित कार्यों पर किसी न किसी रूप में धनोपार्जन के स्रोत एवं प्राप्त धन की मात्रा का प्रभाव पड़ता है।

कहा जाता है कि "जीविका-निर्माण से जीवन निर्माण अधिक महत्वपूर्ण है।" यह कहावत व्यवसाय के महत्व को घटा देती है, लेकिन यह कहावत दार्शनिक अधिक है तथा व्यावसायिक कम। जीवन निर्माण एवं जीविका निर्माण कभी भी अलग-अलग नहीं हो सकते साथ ही जीवन निर्माण जीविका पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, जीवन निर्माण शून्य नहीं हो सकता, जीवन निर्माण समाज में ही रहकर हो सकता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय के माध्यम से ही सामाजिक कल्याणार्थ कार्य करता है तथा इसी से उसे व्यक्तिगत संतोष प्राप्त होता है। व्यवसाय का मनुष्य के सामाजिक जीवन पर तो प्रभाव पड़ता है साथ व्यवसाय का प्रभाव मनुष्य की विचारशक्ति, भावना एवं उसके व्यक्तित्व पर भी स्पष्ट रूप से पड़ता है। अतः आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति उचित व्यवसाय का चयन करें। उचित व्यवसाय का चयन करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को चिकित्सक वैज्ञानिक, प्रबन्धक या फिर वरिष्ठ शिक्षाविद् आदि बनाने का आश्वासन नहीं देता है अपितु यह शिक्षा, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा, गृह विज्ञान आदि क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित विविध पाठ्यक्रमों जैसे- कृषि रसायन, फसल उत्पादन, डेरी उद्योग, बीज उत्पादन, तकनीकी लेखांकन एवं अंकेक्षण बैंकिंग, कार्यालय, प्रबन्धन, विपणन, ग्रामीण सूचना, प्रबन्धन, आशुलिपी एवं टंकण भवन निर्माण एवं रख रखाव, आटो इंजीनियरिंग एवं कम्प्यूटर, रेडियो एवं टी०वी० मरम्मत, अस्पताल देखरेख, चिकित्सा प्रयोगशाला, टेक्नीशियन, बेकर्स, फल एवं सब्जी परीक्षण एवं संसाधन, कार्मशियल आर्ट आदि के द्वारा युवाओं का रोजगार योग्य बनाती है। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र विकास के लिए कुशल जन-शक्ति की आवश्यकता को पूरा करना एवं अनुपयोगी शिक्षा के फैलाव को रोकना है।

शोध की आवश्यकता-

विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। अतः इस समस्या के निराकरण के हेतु व्यावसायिक शिक्षा सबसे उपयुक्त साधन है। व्यावसायिक शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता माध्यमिक स्तर पर है क्योंकि ज्यादातर छात्र-छात्राएं माध्यमिक स्तर के बाद ही अपने व्यवसाय व रोजगार में चले जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक छात्र-छात्राओं की आवश्यकता होती है लेकिन वह इसको किस मात्रा में ग्रहण कर पायेंगे तथा इसमें वह कहाँ तक सफल होंगे यह सभी छात्रों की अभिवृत्ति, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। जब तक छात्र-छात्राओं की अभिवृत्तियाँ व्यावसायिक शिक्षा के लिए सकारात्मक नहीं होंगी तब तक वह व्यवसाय में सफल नहीं हो पायेंगे।

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् से भारत में विविध तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। जिन्हें देखकर भारतीय प्रगति की सराहना की जा सकती है परन्तु जो भी विकास अब तक हुआ है वह राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप पूर्णतः नहीं है। अभी भी तकनीकी शिक्षा में अनेक कमियाँ पायी जाती हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था उसी प्रकार की है जो अंग्रेजी शासन काल में थी। आज का पढ़ा लिखा युवक बेरोजगारी से परेशान है। उसकी शिक्षा न तो उसे और न ही समाज को कोई लाभ पहुँचाती है। इसका कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। यदि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाये तो निश्चित ही आर्थिक अवरोध और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन की अत्यन्त आवश्यकता है।

शोध का उद्देश्य –

प्रस्तुत शोध हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निरूपित किये गये हैं—

1. मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत् छात्रों का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत् छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
3. मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत् छात्रों का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन।
5. मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत् छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन।
6. मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।
7. मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
8. मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
9. मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना –

प्रस्तुत शोध के सत्यापन हेतु निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का निरूपण किया गया है-

H₀₁ - मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

H₀₂ - मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

H₀₃ - मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध विधि –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध का प्रतिदर्श –

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा सुविधा प्रतिचयन विधि का उपयोग किया गया है। जिसमें मीरजापुर जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों से कक्षा 12 के कुल 200 छात्र एवं छात्राओं (100 छात्र एवं 100 छात्राओं) को चयनित किया गया है।

शोध उपकरण –

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने मंजू मेहता द्वारा निर्मित एवं प्रामाणीकृत व्यावसायिक परिपक्वता उपकरण का उपयोग किया गया है।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी प्राविधियाँ –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या-

मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांको का विवरण निम्नलिखित तालिका संख्या 1 द्वारा प्रदर्शित किया गया है-

तालिका संख्या – 1

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति से सम्बन्धित परिणाम

समूह (G)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	सार्थकता स्तर	टी का मान	टी का परिगणित मान	परिकल्पना
ग्रामीण छात्र	50	11	2.95	0.05	1.96	4.602	दोनो स्तर पर सार्थक अन्तर है
ग्रामीण छात्रा	50	8.34	2.82	0.01	2.58		

उपरोक्त तालिका संख्या- 1 द्वारा स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 50 ग्रामीण छात्रों के व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 11 एवम प्रमाणिक विचलन 2.59 तथा 50 ग्रामीण छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 8.34 एवं प्रमाणिक विचलन 2.82 है। 't' का परिगणित मान 4.602 है जो सारणी मान 0.05 एवं 0.01 दोनों स्तरों पर क्रमशः 1.96 एवं 2.58 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना "मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता है।" अस्वीकार की जाती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है। अतः मुख्य परिकल्पना "मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर होता है।" स्वीकार की जाती है।

मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं का विवरण निम्नलिखित तालिका संख्या 2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है-

तालिका संख्या – 2

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति से प्राप्त परिणाम

समूह (G)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	सार्थकता स्तर	टी का मान	टी का परिगणित मान	परिकल्पना
शहरी छात्र	50	10.62	2.55	0.05	1.96	2.90	दोनों स्तर पर सार्थक अन्तर है
शहरी छात्राएँ	50	12.66	4.12	0.01	2.56		

उपरोक्त तालिका संख्या- 2 द्वारा स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 50 शहरी छात्रों के व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 10.62 एवम प्रमाणिक विचलन 2.55 तथा 50 शहरी छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 12.66 एवं प्रमाणिक विचलन 4.12 है। 't' का परिगणित मान 2.90 है जो सारणी मान 0.05 एवं 0.01 दोनों स्तरों पर क्रमशः 1.96 एवं 2.58 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना "मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता है।" अस्वीकार की जाती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है। अतः मुख्य परिकल्पना "मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर होता है।" स्वीकार की जाती है।

मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्ताकों का विवरण निम्नलिखित तालिका संख्या 3 द्वारा प्रदर्शित किया गया है-

तालिका संख्या - 3

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति से प्राप्त परिणाम

समूह (G)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	सार्थकता स्तर	टी का मान	टी का परिगणित मान	परिकल्पना
ग्रामीण विद्यार्थी	100	9.67	3.215	0.05	1.96	4.107	दोनों स्तर पर सार्थक अन्तर है
शहरी विद्यार्थी	100	11.64	3.56	0.01	2.58		

उपरोक्त तालिका संख्या-3 द्वारा स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 100 ग्रामीण विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 9.67 एवम प्रमाणिक विचलन 3.215 तथा 100 शहरी विद्यार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 11.64 एवं प्रमाणिक विचलन 3.56 है। 't' का परिगणित मान 4.107 है जो सारणी मान 0.05 एवं 0.01 दोनों स्तरों पर क्रमशः 1.96 एवं 2.58 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना "मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं होता है।" अस्वीकार की जाती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है। अतः मुख्य परिकल्पना "मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर होता है।" स्वीकार की जाती है।

शोध के निष्कर्ष –

1. मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर होता है।
2. मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर होता है।
3. मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर होता है।

अध्ययन का शैक्षिक निहितार्थ –

इस अध्ययन के द्वारा मीरजापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति से उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को स्पष्ट किया जा सकता है तथा उनके बेहतर भविष्य को निर्धारित करने में शोध के निष्कर्षों का उपयोग किया जा सकता है।

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त करके विद्यार्थी अपने आर्थिक एवं सामाजिक जीवन शैली को उच्च कर सकते हैं तथा राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- गुप्ता, एस० पी० (1984), सांख्यिकी विधियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- गुप्ता, एस० पी० (2017), शोध संदर्षिका, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- पाण्डेय, रामषकल (1975), शिक्षा के मूल सिद्धान्त, विनोद पुस्तक भण्डार, आगरा।
- पाण्डेय के० पी० (2013), शैक्षिक अनुसंधान, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
- पाण्डेय के० पी० शिक्षा मनोविज्ञान में सांख्यिकी विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
- शर्मा, आर० ए० (2008), शिक्षा शोध, आर० लाल बुक डिपो, मेरठ
- सिंह, अरुण (2017), मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ।
- M.Wikipedia.org
- NCERT (12th Books)
- <https://www.samareducation.com/2022/041.technical.and.vactional.education-in-hindi.html>
- www.sodhganga.com